

DETERMINATION OF TECHNICAL AND OPERATIONAL PARAMETERS OF BUS ROUTES NO. 4 AND NO. 10 IN ZHYTOMYR**Oleksandr Baginsky***Senior lecturer***Oleksandr Levkivsky***Senior lecturer**Zhytomyr Polytechnic State University***ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОБУСНИХ МАРШРУТІВ У МЕРЕЖІ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ****Багінський Олександр***Старший викладач***Левківський Олександр***Старший викладач**Державний університет «Житомирська політехніка»***Abstract**

This article analyzes and calculates the technical and operational parameters of bus routes No. 4 and No. 10 in the city of Zhytomyr. According to the Procedure for the organization of transportation of passengers and luggage by road transport, a selective survey of passenger flows on selected routes was conducted. The survey of passenger flows was carried out by the tabular method. According to the results of the survey of passenger flows, the demand of the population for passenger transportation on the relevant routes was determined. The main technical and operational parameters of the bus route are the speed of passenger vehicles, transport work, vehicle cabin occupancy rate, average passenger travel distance, and passenger turnover rate per flight. It was determined that the operation of the bus route is affected by the unevenness of the demand for movement depending on the time period. The analysis of the above indicators was carried out and the correctness of the selected rolling stock and traffic schedule was determined. As a result of the evaluation of the technical and operational parameters of bus routes No. 4 and No. 10 in the city of Zhytomyr, it was determined that the selected rolling stock satisfies the demand for movement during peak hours, however, for work in between peak hours, proposals were made to change the rolling stock operating on the routes or changes in traffic intervals between peak hours. The proposed solutions will make it possible to reduce the cost of transportation and improve the environmental situation in the city by reducing the total fuel consumption and, therefore, the total emissions of exhaust gases during peak hours.

Анотація

У даній статті проводиться аналіз та розрахунок техніко-експлуатаційних показників роботи автобусних маршрутів №4 та №10 міста Житомир. Згідно Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом проведено вибіркове обстеження пасажиропотоків на обраних маршрутах. Обстеження пасажиропотоків проводилось табличним методом. За результатами обстеження пасажиропотоків визначено попит населення на пасажирські перевезення відповідними маршрутами. Основними техніко-експлуатаційними показниками роботи автобусного маршруту обрані швидкість руху пасажирських транспортних засобів, транспортна робота, коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу, середня відстань поїздки пасажирів та коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс. Визначено що на роботу автобусного маршруту впливає нерівномірність попиту на переміщення в залежності від періоду часу. Проведено аналіз вищевказаних показників та визначено правильність обраного рухомого складу та графіку руху. В результаті оцінки техніко-експлуатаційних показників роботи автобусних маршрутів №4 та №10 міста Житомир визначено, що обраний рухомий склад задовольняє попит на переміщення в пікові години, однак для роботи в між пікові години надані пропозиції щодо зміни рухомого складу, що працює на маршрутах або зміни інтервалів руху у між пікові години. Запропоновані рішення дозволять зменшити собівартість перевезень та покращити екологічну ситуацію у місті за рахунок зменшення сумарної витрати палива, а отже, і сумарних викидів відпрацьованих газів у між пікові години.

Keywords: passenger transportation, urban passenger transport, buses, transport work.**Ключевые слова:** пасажирські перевезення, міський пасажирський транспорт, автобуси, транспортна робота.

Актуальність теми. Міський пасажирський транспорт задовольняє попит населення на переміщення, виконуючи важливу роль у житті міста. Останнім часом автобусний парк міста поповнюється автобусами великої місткості Solaris Urbino III 12 LE, Scania OmniLink I, MAN A21 Lion's City NL283, Volvo 7900 та Volvo B7RLE. Обрані для

проведення обстеження і розрахунку техніко-експлуатаційних показників маршрути використовують для перевезення пасажирів тільки автобуси великої місткості. Виходячи з цього є потреба провести обстеження пасажиропотоків на обраних маршрутах з метою визначення змін

відповідних техніко-експлуатаційних показників роботи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження техніко-експлуатаційних показників роботи автобусних маршрутів в містах завжди являється актуальною задачею, обстеженням пасажиропотоків транспорту присвячені публікації Рудзінського В.В., Мельничука С.В. [1, 2]. Хітров І.О., Кристопчук М.С., Пашкевич С.М. розглядали питання розвитку маршрутної системи громадського пасажирського транспорту міста Дубно [3]. Чуйко С.П. та Шумляківський В.П. виконували дослідження з визначення складності автобусного маршруту за умовами експлуатації та параметрами розвитку маршрутної мережі автобусних міських перевезень [4, 5].

Сучасні вітчизняні наукові підходи визначення техніко-експлуатаційних показників існуючих маршрутних мереж у містах країни розглядаються в роботах Сахно В.П., Біліченка В.В., Вакуленко К. Є., Долі К.В., Мурованого І.С., Гульчак О.Д., Толока О.В. та інших.

Метою роботи є проведення обстеження і розрахунку техніко-експлуатаційних показників

роботи автобусних маршрутів №4 та №10 м. Житомир.

Викладення основного матеріалу Підготовка та проведення обстеження пасажиропотоків проводяться згідно Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом. Обстеження пасажиропотоків здійснювалось вибірково з використанням табличного методу. Табличний метод застосовується для обстеження пасажиропотоків на найбільш завантажених маршрутах, де визначається кількість пасажирів, які на зупинках ввійшли до автобуса та вийшли з нього [6].

Обстеження пасажиропотоків виконувались на автобусних маршрутах міста №4 та №10. Маршрут №4 забезпечує зв'язок великого спального мікрорайону з центром міста, та Житомирською обласною дитячою лікарнею, маршрут проходить магістральними вулицями міста, схема маршруту вказана на рис. 1. Маршрут №10 забезпечує зв'язок двох великих спальних мікрорайонів з центром міста, залізничним і автовокзалом, маршрут проходить магістральними вулицями міста, схема маршруту вказана на рис. 2.

Рис. 1. Схема автобусного маршруту №4

Рис. 2. Схема автобусного маршруту №10

Основні характеристики автобусних маршрутів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні характеристики автобусних маршрутів

Характеристика	Автобусний маршрут №4	Автобусний маршрут №10
Довжина прямого маршруту, км.	11,15	14,62
Довжина зворотного маршруту,	11,26	14,39
Довжина маршруту, км.	22,41	29,01
Кількість зупинок прямого марш-	28	36
Кількість зупинок зворотного ма-	27	35
Інтервал руху, хв.	16	15

На маршрутах використовуються автобуси Volvo 7900 з пасажиромісткістю 83 пасажирів та Volvo B7RLE з пасажиромісткістю 87 пасажирів.

В результаті обстежень були отриманні данні пасажирообігу як в пікові, так і в між пікові години.

На основі даних обстежень пасажиропотоків розраховуються основні техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів:

- час обертв;
- швидкість руху;
- обсяг перевезень;
- транспортну роботу;
- середній коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу;
- середню відстань поїздки пасажирів;
- коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс.

Час обертв дорівнює сумі витраченого маршрутним транспортним засобом часу на рух, на затримки на світлофорних об'єктах, час який витрачається на посадку і висадку пасажирів та час простою [7]:

$$t_{об} = t_{n-\beta} + t_3 + t_{рух} + t_k, \quad (1)$$

Експлуатаційна швидкість на маршруті визначає швидкість з якою маршрутний транспортний засіб виконує транспортну роботу й обчислюється як відношення [8]:

$$V_e = \frac{2LM}{t_{об}} = \frac{l_{об}}{t_{об}}, \quad (2)$$

Пасажиромісткість транспортного засобу є сумою кількості місць для сидіння та кількістю місць для стоячих пасажирів, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу:

$$q_n = q_{сд} + q_{ст}, \quad (3)$$

Обсяг перевезень за один рейс є кількістю пасажирів перевезених транспортом і визначається як:

$$Q = \sum 3 = \sum B, \quad (4)$$

Транспортна робота є добутком кількості пасажирів що перевозяться та відстані перевезення або відстані між зупиночними пунктами:

$$P = \sum_{i=1}^n F_i \cdot l_i, \quad (5)$$

Коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу є відношенням кількості пасажирів, які перебувають у салоні до номінальної місткості салону.

$$\gamma = \frac{Q}{q_n}, \quad (6)$$

Так як в процесі перевезення кількість пасажирів в салоні змінюється додатково вводяться такі показники як коефіцієнт середньостатичного використання місткості та коефіцієнт динамічного використання місткості як обраховуються за формулами (7) та (8):

$$\gamma_c = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{n \cdot q_n}, \quad (7)$$

$$\gamma_d = \frac{P}{L_M \cdot q_n}, \quad (8)$$

Коефіцієнта змінюваності пасажирів це важливий показник який вказує на продуктивність використання маршрутного міського пасажирського транспорту та є відношенням кількості перевезених пасажирів до середньої кількості використаних при цьому місць, і визначається як залежність [9-10]:

$$k_{зм} = \frac{L_M}{l_{cp}} \cdot \frac{\gamma_d}{\gamma_c}, \quad (9)$$

Результати виконаних розрахунків техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів на маршрутах №4 та №10 наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Техніко-експлуатаційні показники роботи автобусів на маршрутах №4 та №10

Показник	Автобусний маршрут №4			Автобусний маршрут №10		
	Максимальне значення	Пік	Міжпік	Максимальне значення	Пік	Міжпік
Час оборту, хв.	-	84	87	-	100	98
Швидкість руху, км/год	-	16,31	15,54	-	17,99	17,77
Обсяг перевезень, пас.	146	62,88	42,25	117	73	54
Транспортна робота, пас.км.	608,4	239,36	140,35	602,14	316,45	228,80
Середній коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу, %	61,37	24,72	14,67	50,37	27,06	20,72
Середня відстань поїздки пасажирів, км.	4,17	3,69	3,41	5,15	4,10	4,14
Коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс	3,46	3,06	3,33	3,85	3,40	3,05

Важливо відзначити що максимальний обсяг перевезень та коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу відбувається вранці з 7:00 по 9:00, ввечері з 16:30 по 18:00.

Зважаючи на те що інтервал руху на маршруті протягом дня залишається незмінним середній коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу має незадовільні значення.

Також потрібно відзначити що обрані автобусні маршрути на більш ніж 50 відсотків дублюються тролейбусними маршрутами. Однак

через вищу швидкість руху середня відстань поїздки пасажирів та коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс в них більша ніж в більша ніж в тролейбусних маршрутах. Окрім вищої швидкості сполучення пасажирів видають перевагу автобусу над тролейбусом через більшу комфортність транспортного обслуговування.

Всі визначені техніко-експлуатаційні показники для порівняння показані на відповідному графіку (рис. 3).

Рис. 3. Графік порівняння техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів на маршрутах №4 та №10

З графіку порівняння техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів на маршрутах №4 та №10 (рис. 3) видно що усереднений обсяг перевезень в між пікові години в порівнянні з піковими зменшується в 1.48 рази для маршруту №4 та в 1.35 рази для маршруту №10. Відповідно середній коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу зменшується в 1.68 рази для маршруту №4 та в 1.30 рази для маршруту №10.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Досліджено роботу міських автобусних маршрутів №4 та №10. Отримані в результаті досліджень дані були використані для визначення техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів на вищевказаних маршрутах. Провівши аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи автобусів зосереджено увагу на такому показнику як коефіцієнт заповнення салону транспортного засобу. Враховуючі отриманні дані раціональніше було б використовувати в години між пікових навантажень автобуси меншої пасажиромісткості, такі як Ataman A092H6 які є на балансі підприємств перевізника. За неможливості використання інших транспортних засобів пропонується збільшити інтервали руху автобусів. Запровадження таких рішень дозволить більш повно використовувати можливості рухомого складу, що працює на маршрутах та зменшити собівартість перевезень. Крім того, використання автобусів меншої пасажиромісткості, або збільшення інтервалів руху у між пікові години дозволить покращити і екологічну ситуацію у місті за рахунок зменшення сумарної витрати палива, а отже, і сумарних викидів відпрацьованих газів.

Список літератури

1. Рудзінський В.В., Маяк М.М., Мельничук С.В., Рафальський О.І., Чуйко С.П. Обстеження пасажиропотоків на транспорті загального користування м. Житомир та оцінка основних

техніко-експлуатаційних параметрів для вибору міських автобусів. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Науковий журнал. Серія «Технічні науки». – Житомир: ЖДТУ, 2016. – № 2(77) – С. 6-9.

2. Рудзінський, В. В., Маяк, М. М., Мельничук, С. В., Шумляківський, В. П., & Рафальський, О. І. До питання вибору техніко-експлуатаційних параметрів автобусів для роботи на міських пасажирських маршрутах. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Науковий журнал. Серія «Технічні науки». – Житомир: ЖДТУ, 2016. – № 1(76) – С. 138-143.

3. Хітров, І., Кристопчук, М., Пашкевич, С. Оціночні показники розвитку маршрутної системи громадського пасажирського транспорту міста Дубно. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 2(15), 2020, 147-154.

4. Чуйко, С. П. Визначення складності автобусного маршруту за умовами експлуатації. Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", (2(82), (2018), 160–165.

5. Чуйко С.П., Шумляківський В.П. Основні параметри і предмет розвитку маршрутної мережі автобусних міських перевезень. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Серія: Технічні науки. Том 33 (72) № 5 2022. С. 337-342.

6. Порядок організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом від 31 липня 2013 р. за № 1282/23814. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1282-13#top>.

7. Burinskiene, M. Urban transport systems planning: monograph. Vilnius: Technika, 2005. – 352 p.

8. Доля В. К. Пасажирські перевезення: [підручник] / В. К. Доля. – Харків: «Вид-во «Форт», 2011. – 504 с.

9. Управління міським пасажирським транспортом : навч. посібник / К. Є. Вакуленко, К. В. Доля

; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 257 с.
10. В. В. Біліченко, Л. А. Тарандушка, Н. Л.

Костьян, і О. М. Пилипенко, «Оптимізація мережі
транспорту загального користування на прикладі м.
Черкаси», ВМТ, вип. 13, вип. 1, с. 13–22, Лип 2021.